

**INDEKS CIJENJENOSTI UČITELJA:
KOMPARATIVNA ANALIZA RELATIVNIH PLAĆA I
PERCEPCIJE JAVNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ
(2000. – 2025.)**

Naslov rada (Engleski):

Teacher Appreciation Index: Comparative Analysis of Relative Wages and Public Perception in Croatia (2000–2025)

Podaci o autorima:

1. Marko Šolić

- *Magistar edukacije fizike i informatike*
- *Osnovna škola Matije Gupca*
- *E-mail adresa: marko.solic2@skole.hr*

2. Mirena Maljković

- *Učiteljica savjetnica informatike*
- *Osnovna škola Rapska, Zagreb*
- *E-mail adresa: mirena.maljkovic@skole.hr*

Ožujak, 2026.

Zagreb, Republika Hrvatska

Sažetak

Cilj ovog rada je utvrditi stvarni materijalni položaj učitelja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2000. do 2025. godine, eliminirajući privid nominalnog rasta plaća i utjecaj inflacije. U tu svrhu definiran je **Indeks cijenjenosti učitelja** kao omjer plaće učitelja s deset godina staža (bez napredovanja) (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, 2025.) i prosječne neto plaće u državi (Državni zavod za statistiku, 2026). Analiza korigiranih službenih podataka pokazuje zabrinjavajući trend erozije statusa: Indeks je s razina iznad 1,00 početkom tisućljeća pao na povijesni minimum od 0,91 u 2024. godini. Drugim riječima, učiteljska plaća danas je gotovo 10 % niža od državnog prosjeka. Dodatno, anketno istraživanje provedeno na uzorku od 2414 ispitanika otkriva duboki jaz između stvarnosti i očekivanja javnosti; čak i građani koji ne podržavaju sindikalne akcije smatraju da bi taj omjer trebao iznositi 1,30. Rad zaključuje da trenutni trend potiče negativnu selekciju kadra te predlaže vezivanje osnovice i koeficijenta u obrazovanju uz predloženi Indeks od 1,25 kao nužan korak za očuvanje kvalitete obrazovnog sustava.

Ključne riječi: Indeks cijenjenosti učitelja, plaće u obrazovanju, negativna selekcija, obrazovna politika, Hrvatska.

Abstract

Teacher Appreciation Index: Analysis of Relative Wages Trends and Public Perception in Croatia (2000–2025)

The aim of this paper is to determine the actual material status of teachers in the Republic of Croatia from 2000 to 2025, eliminating the illusion of nominal wage growth and the effects of inflation. For this purpose, the Teacher Appreciation Index is defined as the ratio between the salary of a teacher with ten years of experience (excluding promotions) and the average net salary in the country. Analysis of corrected official data reveals a concerning trend of status erosion: the Index has fallen from levels above 1.00 at the beginning of the millennium to a historic low of 0.91 in 2024. In other words, a teacher's salary is currently almost 10% lower than the national average. Furthermore, a survey conducted on a sample of 2,414 respondents reveals a deep gap between reality and public expectations; even citizens who do not support trade union actions believe this ratio should be 1.30. The paper concludes that the current trend encourages negative selection of personnel and proposes pegging education salaries to a fixed Index of 1.25 as a necessary step to preserve the quality of the educational system.

Keywords: Teacher Appreciation Index, teacher salaries, negative selection, education policy, Croatia.

1. Uvod: Iluzija rasta i kriza kadra

Hrvatski medijski prostor već godinama pune alarmantni naslovi o nedostatku učitelja. Kronični deficit stručnog kadra iz matematike, fizike, informatike i drugih STEM područja (The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2025.) više nije novost, već naša svakodnevica. Problem je još izraženiji u manjim sredinama i na otocima, gdje se na natječaje nerijetko ne javlja nitko, a nastavu „krpaju“ nestručne zamjene.

Svi dionici društva - od roditelja do političara - slažu se u jednom: želimo bolji obrazovni sustav.

No, kvaliteta obrazovnog sustava ne može biti veća od kvalitete njegovih učitelja.

To nas dovodi do jednostavne tržišne logike: bolje učitelje dobit ćemo boljom selekcijom. Ako se na natječaj za posao ne prijavi nitko stručan sustav je prisiljen zaposliti nestručnu osobu, što neminovno vodi do pada kvalitete.

S druge strane, ako se na natječaj prijavi stotinu stručnih kandidata, škola ima luksuz odabrati onog najboljeg. Da bismo došli do te točke, učiteljski posao mora biti atraktivan.

Ovdje dolazimo do ključnog prijepora. Nastavničke grupe i sindikati (Lilek, 2024) godinama upozoravaju na potplaćenost i gubitak društvenog ugleda. Nasuprot tome, resorno Ministarstvo redovito se hvali „povijesnim povećanjima“ osnovice i koeficijenata, prikazujući grafove rasta plaća u apsolutnim iznosima.

Tko je u pravu?

Problem s nominalnim iznosima (u eurima ili nekadašnjim kunama) jest taj što su podložni inflaciji i promjenama troškova života (Europska središnja banka, 2026.). Plaća od tisuću eura danas ne vrijedi isto kao plaća od tisuću eura prije deset godina. Zbog toga nam treba objektivnija mjera, ona koja uklanja „šum“ inflacije i političkog marketinga.

Rješenje: Indeks cijenjenosti učitelja.

Kako bismo dobili jasnu sliku stvarnog statusa prosvjetnih djelatnika, uvodimo Indeks cijenjenosti učitelja.

Riječ je o jednostavnom, ali moćnom pokazatelju: **omjeru učiteljske plaće i prosječne plaće u Republici Hrvatskoj** za svaku pojedinu godinu.

Ovaj pristup rješava dva ključna problema:

1. Vidimo kako se stvarna, relativna pozicija učitelja u društvu mijenja kroz desetljeća, neovisno o valuti ili inflaciji.
2. Anketiranjem građana možemo saznati koliki bi taj omjer trebao biti. Time dobivamo konkretan cilj koji nije ovisan o trenutnom ekonomskom trenutku

Zanimljivo je napomenuti da je realizacija ovog rada bila nemoguća zbog nedostatka preciznih povijesnih podataka o učiteljskim plaćama. Paradoksalno, taj problem riješilo je samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U jednoj od svojih prezentacija, kojom su željeli demonstrirati rast učiteljskih plaća od 2000. godine do danas, pružili su nam upravo one podatke koji su nam nedostajali.

U ovom radu koristimo te službene podatke, ali ih stavljamo u pravi kontekst - uspoređujemo ih s kretanjem plaća ostalih zaposlenika u državi te s očekivanjima hrvatske javnosti. Rezultati te analize daju odgovor na pitanje cijeni li Hrvatska svoje učitelje više ili manje nego prije pet, deset ili dvadeset godina.

Ovo istraživanje oslanja se na značajan doprinos članova nastavničke grupe Školska zbornica, kojima autori zahvaljuju na izvornoj ideji te masovnom sudjelovanju u provedenom anketnom istraživanju.

2. Metodologija i izvori podataka

Kako bismo osigurali objektivnost i transparentnost, analiza se temelji na javno dostupnim podacima državnih institucija. Međutim, sirovi podaci podvrgnuti su nužnoj matematičkoj korekciji kako bi se osigurala njihova stvarna usporedivost kroz vrijeme.

2.1. Izračun učiteljske plaće i korekcija "minulog rada"

Podaci o kretanju učiteljskih plaća preuzeti su iz službene prezentacije Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, 2025.) Analizom metodologije Ministarstva uočeno je da prikazani podaci prate rast plaće jednog hipotetskog učitelja kroz godine. To znači da taj model uključuje i automatski rast plaće po osnovi „minulog rada“ (dodatak od 0,5% za svaku godinu staža).

Takav prikaz ne daje realnu sliku kretanja *vrijednosti učiteljskog posla*, jer miješa rast osnovice i/ili koeficijenta (što je rezultat pregovora i ekonomske moći države) s individualnim napredovanjem po stažu.

Kako bismo dobili metodološki ispravan podatak (*apples-to-apples* usporedbu), podatke Ministarstva korigirali smo matematičkim izračunom. Iz iznosa smo isključili akumulirani minuli rad te smo za svaku promatranu godinu (od 2000. do 2024., kasnije dodana i 2025.) izračunali plaću za **učitelja s fiksnih deset godina radnog staža**, bez napredovanja u zvanju (mentor/savjetnik). Referentni profil učitelja s 10 godina staža bez napredovanja odabran je iz dva ključna razloga. Prvo, Ministarstvo (2025.) u svojim službenim analizama koristi upravo taj profil, što omogućuje izravnu usporedbu. Drugo, ovaj profil predstavlja najrealniju sliku prosječnog učitelja, s obzirom na to da uvjerljiva većina učitelja u RH ne posjeduje zvanja mentora ili savjetnika.

Time smo izolirali stvarni rast ili pad učiteljske plaće koji je rezultat državne politike plaća, a ne biološkog starenja zaposlenika.

2.1.1. Plaća ili primanje?

Prilikom analize podataka preuzetih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, potrebno je istaknuti i jedno metodološko ograničenje koje proizlazi iz izvora podataka. Iako Ministarstvo u svojoj prezentaciji koristi termin „plaća“, u novijim izvješćima koja se temelje na podacima iz Centraliziranog obračuna plaća (COP), često dolazi do terminološkog poistovjećivanja pojmova „plaća“ i „prosječno primanje“.

Razlika je suštinska:

- **Plaća** se odnosi na naknadu za redovan rad. (Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Plaća. , 2024.)
- **Primanje** obuhvaća plaću uvećanu za naknade za prekovremeni rad, smjenski rad te ostale dodatke koji nisu dio redovne satnice. (VIDAS, 2023.)
- S obzirom na to da javno dostupni podaci ne specificiraju je li u prikazanim iznosima uključen i prekovremeni rad (koji je u školama čest zbog zamjena i projekata, ali i zbog nedostatka kadra), postoji mogućnost da su iznosi koje koristimo u ovom radu zapravo **veći od ugovorene osnovne plaće** učitelja.

Ako podaci Ministarstva doista predstavljaju *primanja* (s prekovremenim satima), to bi značilo da je stvarna osnovna plaća za redovan rad još niža od one prikazane u našoj analizi. U tom slučaju, izračunati *Indeks cijenjenosti* od 0,91 predstavlja "optimističnu" varijantu, dok je realna pozicija učitelja za redovan rad vjerojatno još nepovoljnija. U nedostatku preciznije specifikacije, u radu koristimo službeno objavljene brojke, uz ovu nužnu napomenu.

2.2. Prosječna plaća u Republici Hrvatskoj

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenom u pravnim osobama preuzeti su od Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Važno je napomenuti da, iako se mjeseci uzorkovanja učiteljske plaće i državnog prosjeka u nekim godinama razlikuju, u analizi je zadržana dosljednost - za svaku godinu korišteni su podaci iz istih mjeseci, čime je osigurana relevantnost trenda.

Jedina iznimka je podatak za 2025. godinu jer ga Ministarstvo nije objavilo - za to smo uzeli podatak za travanj 2024. godine jer nakon toga (do trenutka pisanja ovog rada) više nije ni bilo značajnijeg rasta učiteljske plaće.

2.3. Zašto prosječna, a ne medijalna plaća?

Iako se u ekonomskim analizama često preferira medijalna plaća (Ekonomska baza, 2022.) kao bolji pokazatelj standarda „tipičnog“ građanina, u ovom radu odlučili smo se za usporedbu s **prosječnom plaćom** iz dva razloga:

1. Ministarstvo u svojim izvješćima i javnim istupima koristi kategoriju prosječne plaće. Korištenjem iste kategorije izbjegavamo metodološka odstupanja koja bi mogla poslužiti kao argument za odbacivanje rezultata.
2. Pojam „prosječne plaće“ intuitivno je jasan široj javnosti (uključujući ispitanike u našoj anketi), dok medijalna plaća zahtijeva dodatna pojašnjenja koja bi mogla otežati interpretaciju anketnih pitanja.

Sama razlika između medijalne i prosječne plaće u praksi je nebitna primarnog zbog zaključaka ovog rada. U hipotetskom slučaju da Ministarstvo jednog dana predloži primjerice povezivanje početne učiteljske s medijalnom plaćom u državi uz neki koeficijent poput onih kakve je dala anketa iz ovog rada - vjerojatno se ni sindikati ni učitelji na to ne bi bunili.

2.4. Istraživanje percepcije javnosti i struke

Kako bismo kvantificirali stavove o materijalnom statusu učitelja, provedeno je anketno istraživanje putem digitalne platforme *Microsoft Forms*. U istraživanju je sudjelovalo ukupno **N = 2414 ispitanika**.

Prikupljanje podataka provedeno je metodom on-line ankete, pri čemu je uzorak prigodan. S obzirom na tematiku, uzorak pokazuje specifičnu stratifikaciju prema povezanosti s obrazovnim sustavom:

- **69%** ispitanika čine učitelji (sadašnji ili bivši).
- **6%** čine ostali zaposlenici u školama (ravnatelji, stručni suradnici, nenastavno osoblje).
- **19%** ispitanika ne radi u školi, ali su blisko povezani sa sustavom (članovi obitelji ili prijatelji učitelja).
- **6%** ispitanika nema direktnu poveznicu sa školskim sustavom (opća javnost).

Napominjemo kako zbog iznimno velikog ukupnog broja ispitanika relativno maleni postotak „opće javnosti“ zapravo nije nominalno maleni broj ispitanika. **6% ispitanika** u ovom slučaju znači **147 ljudi**.

Što se tiče demografskih obilježja, u uzorku prevladavaju osobe ženskog spola (**85%**), što korelira sa stvarnom rodnom strukturom zaposlenih u obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Dobna struktura ispitanika je ravnomjerno raspoređena, s najvećim udjelom u skupinama od 31 do 50 godina.

Upitnik je bio koncipiran oko dva ključna pitanja koja ispituju percepciju (stvarnost) i stav (očekivanje):

1. „Što mislite, kolika je trenutno plaća učitelja s deset godina staža u odnosu na prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj?“
2. „Prema Vašem mišljenju, kolika bi trebala biti plaća učitelja s deset godina staža u odnosu na prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj?“

Ispitanici su odgovore davali odabirom postotnog odnosa (npr. „Oko 10% niža od prosječne plaće“, „Oko 30% viša od prosječne plaće“ itd.). Odgovori su za potrebe analize pretvoreni u numeričke vrijednosti (npr. „30% viša“ = 1.30), čime je omogućeno izračunavanje prosječnog percipiranog i željenog *Indeksa cijenjenosti* za različite skupine ispitanika.

3. Rezultati

Napomena o interpretaciji: U ovom radu svjesno se suzdržavamo od analize uzročno-posljedičnih veza koje su dovele do ovakvih rezultata. Ostavljamo čitateljima da sami stave ove podatke u kontekst političkih ciklusa, mandata različitih Vlada i ministara obrazovanja, sindikalnih aktivnosti, štrajkova ili ekonomskih kriza. Naš cilj je isključivo prezentirati činjenično stanje lišeno političke obojenosti. Brojke nedvosmisleno pokazuju da je društveni status učitelja, mjeren kroz prizmu plaće, danas na najnižoj razini u posljednja dva i pol desetljeća.

3.1. Povijesni pregled Indeksa cijenjenosti učitelja (2000. – 2025.)

Analiza kretanja Indeksa cijenjenosti učitelja kroz posljednja dva i pol desetljeća otkriva jasan i zabrinjavajući trend erozije relativnog materijalnog statusa prosvjetnih djelatnika.

Grafikon 1 prikazuje kretanje učiteljske (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, 2025.) u odnosu na prosječnu plaću u Hrvatskoj od 2000. do 2025. godine (Državni zavod za statistiku, 2026), dok grafikon 2 prikazuje naš pročišćeni podatak: indeks cijenjenosti učitelja.

Učiteljska i prosječna plaća u Republici Hrvatskoj, 2000. - 2025.

Grafikon 1: Učiteljska i prosječna plaća u Republici Hrvatskoj, 2000. - 2025.

Indeks cijenjenosti učitelja

Grafikon 2: Indeks cijenjenosti učitelja

Ključni nalazi:

- **Početak milenija (2000. - 2003.):** razdoblje započinje s Indeksom iznad 1,00, dosežući vrhunac 2003. godine kada je učiteljska plaća bila oko 6-7% viša od državnog prosjeka.
- **Blagi pad (2004. - 2008.):** tijekom sredine 2000-ih Indeks se uglavnom održavao u pozitivnoj zoni (iznad ili oko 1,00), sugerirajući da je učiteljska plaća barem pratila prosjek države. U tom razdoblju i kad smo bili ispod 1,00 - to nije bilo značajno.
- **Drastičan pad (posljednje godine):** najoštrij padovi događaju se nakon 2015. godine i u posljednjih nekoliko godina. Od 2020. godine nadalje, unatoč nominalnim povećanjima kojima se Ministarstvo hvali, relativna pozicija učitelja strmoglavo pada. U 2024. godini Indeks pada na povijesni minimum od **0,91**.

Drugim riječima, učitelj s deset godina iskustva danas ima plaću koja je za gotovo **10% manja od prosječne plaće** u Republici Hrvatskoj. To je pad od gotovo 20 postotnih bodova u odnosu na razdoblje prije deset godina.

Ne bježimo od golemih političkih implikacija ovakvog zaključka, ali ćemo i dalje zadržati razinu profesionalnosti.

Uostalom: tko uopće kaže da učitelji trebaju zarađivati više od državnog prosjeka?

Upravo zato smo proveli anketu.

3.2. Rezultati ankete: Percepcija, želje i konsenzus

Drugi dio istraživanja usmjeren je na stavove javnosti (N=2414). Rezultati ankete otkrivaju duboki jaz između onoga što učitelji trenutno imaju i onoga što društvo - uključujući i samu struku, ali i opću javnost - smatra pravednim.

U nastavku donosimo detaljan prikaz rezultata po svim demografskim skupinama.

	Što mislite, kolika je trenutno plaća učitelja s deset godina staža u odnosu na prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj?	Prema Vašem mišljenju, kolika bi trebala biti plaća učitelja s deset godina staža u odnosu na prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj?
Po spolu		
Muško	-7%	41%
Žensko	-13%	49%
Po godinama		
21-25	-7%	48%
26-30	-11%	51%
31-35	-11%	48%
36-40	-11%	50%
41-45	-11%	47%
46-50	-12%	44%
51-55	-15%	48%
56-60	-15%	49%
60+	-16%	50%
Po stažu		
0-5	-10%	51%
6-10	-11%	47%
11-15	-12%	50%
16-20	-12%	48%
21-25	-10%	45%
26-30	-14%	47%
31-35	-17%	46%
36-40	-15%	46%
40+	-19%	57%
Po radu u školi		
Ne radim u školi i nemam učitelje/ice u obitelji ili među bliskim prijateljima	-4%	39%
Ne radim u školi, ali imam učitelje/ice u obitelji ili među bliskim prijateljima	-6%	47%
Nisam učitelj/ica, ali radim u školi (ravnatelji, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje itd.)	-11%	44%
Učitelj/ica sam i radim ili sam radio/la u školi	-14%	49%
Po sudjelovanju u štrajku		
Da, sudjelovao sam u štrajku i/ili prosvjedu	-15%	49%
Ne, nisam aktivno sudjelovao niti sam podržavao štrajk i/ili prosvjed	1%	30%
Nisam aktivno sudjelovao, ali sam podržavao ciljeve štrajka i prosvjeda	-10%	49%
Ukupno	-12%	48%

Tablica 1: kompletni rezultati ankete. N=2414.

3.2.1. Točnost percepcije javnosti: iznimno visoka razina informiranosti

Analizirajući odgovore na prvo pitanje („Što mislite, kolika je trenutno plaća učitelja s deset godina staža u odnosu na prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj?“), uočavamo iznimno visoku razinu informiranosti ispitanika o stvarnom materijalnom stanju u prosvjeti.

Gotovo sve demografske skupine ispravno su procijenile da je učiteljska plaća (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, 2025.) trenutno niža od prosječne plaće (Državni zavod za statistiku, 2026) u državi. Prosjek odgovora svih ispitanika sugerira percepciju da je učiteljska plaća oko 12% manja od državnog prosjeka, što je vrlo blisko stvarnom podatku (oko 9% manja). Činjenica da javnost ne potcjenjuje niti precjenjuje drastično trenutno stanje daje dodatnu težinu i legitimitet njihovim stavovima o tome kolika bi plaća *trebala* biti.

Zanimljiv izuzetak u ovoj procjeni je skupina ispitanika koja se izjasnila da nije podržavala štrajkove i prosvjede. Oni su jedina demografska podskupina koja smatra da je učiteljska plaća trenutno veća od prosječne plaće u RH.

No, čak je i u toj skupini precjenjivanje minimalno – oni smatraju da učitelji zarađuju svega 1% više od državnog prosjeka.

Ovaj podatak demantira eventualne teze da protivnici sindikalnih akcija smatraju učitelje "privilegiranim" s enormnim primanjima. Naprotiv, čak i najkritičniji dio javnosti percipira učiteljsku plaću tek na razini državnog prosjeka, dok istovremeno (kako je prikazano u kasnije) smatraju da bi ona trebala biti 30% veća.

3.2.2. Diskrepancija između percepcije i realnosti

Grafikon 3 prikazuje odnos triju ključnih varijabli:

1. **Stvarni Indeks (Realnost):** trenutna pozicija učitelja (cca 0,91).
2. **Percipirani Indeks (Stanje svijesti):** koliko ispitanici *misle* da učitelji imaju.
3. **Željeni Indeks (Standard):** koliko ispitanici *misle da bi učitelji trebali imati*.

Indeks cijenjenosti učitelja

Grafikon 3: Indeks cijenjenosti učitelja s nekim rezultatima ankete

3.2.3. Paradoks "kritičara" je najsnažniji argument za rast plaća

Posebno je indikativna analiza podataka prema stavu ispitanika o prošlim sindikalnim akcijama (štrajk 2019.). Očekivano, sudionici i podržavatelji štrajka smatraju da bi plaće trebale biti znatno veće (Indeks oko 1,49).

Međutim, najsnažniji argument proizlazi iz stavova skupine koja se izjasnila da **nije sudjelovala niti podržavala štrajk**. Riječ je o skupini koja je najkritičnija prema zahtjevima učitelja.

Podaci pokazuju da čak i ta, „najkritičnija“ skupina, smatra da bi plaća učitelja s deset godina staža trebala biti **30% viša od prosječne plaće u državi** (Indeks 1,30).

Usporedimo li to s trenutnim stanjem (Indeks 0,91), dolazimo do poražavajućeg zaključka: **Učitelji su danas plaćeni gotovo 40 postotnih bodova manje od onoga što čak i njihovi kritičari smatraju poštenim.**

Kad i "protivnici" smatraju da ste potplaćeni, tada više ne govorimo o učiteljskim ili sindikalnim zahtjevima, već o **širokom društvenom konsenzusu o potplaćenosti struke.**

4. Diskusija

Cilj ovog rada bio je maknuti „šum“ koji stvaraju nominalni iznosi plaća i inflacija te utvrditi stvarnu poziciju učitelja u hrvatskom društvu. Dobiveni rezultati otvaraju tri ključna pitanja o budućnosti obrazovnog sustava: problem negativne selekcije (Martinović, 2025), raskorak između državne politike (Romić, 2019.) i volje građana te razbijanje iluzije o rastu standarda.

4.1. Posljedice pada Indeksa su erozija statusa i negativna selekcija

Analiza povijesnog kretanja Indeksa cijenjenosti učitelja pokazuje da materijalni status učitelja nije bio toliko loš kao danas. Početkom tisućljeća te u razdoblju do 2015. godine, Indeks se uglavnom kretao oko vrijednosti 1,00 ili čak blago iznad nje. To sugerira da je država u tom razdoblju uspijevala održati paritet između učiteljskih plaća i prosjeka u gospodarstvu – iako je i to bilo drastično lošije od onoga što ispitanici iz naše ankete smatraju ispravnim.

Međutim, drastičan pad koji bilježimo u posljednjih nekoliko godina – srozavanje Indeksa na povijesni minimum od **0,91 u 2024. godini** – predstavlja sistemski rizik. Kada plaća visokoobrazovanog stručnjaka padne gotovo 10% ispod prosječne plaće u državi (koja uključuje i poslove za koje nije potrebna visoka stručna sprema), učiteljski poziv gubi ekonomsku konkurentnost.

Ovakav trend neminovno vodi do **negativne selekcije**. U uvjetima gdje je početna pozicija u školi financijski destimulirajuća u odnosu na ostatak tržišta rada, sustav gubi sposobnost privlačenja najkvalitetnijih studenata i stručnjaka. To je posebno vidljivo u deficitarnim STEM područjima, ali s ovakvim Indeksom postaje opća prijetnja za sve predmete. Dugoročno, cijenu ovog pada neće platiti samo učitelji kroz manju kupovnu moć, već cijelo društvo kroz pad kvalitete obrazovanja koje pružamo budućim generacijama.

4.2. Društveni konsenzus: jaz između „cijene“ i „vrijednosti“

Rezultati provedene ankete (N=2414) nedvosmisleno pokazuju da hrvatska javnost neovisno o svom odnosu prema sindikatima, prosvjedima i štrajkovima - ima razvijenu svijest o potplaćenosti učitelja

Posebno je snažan podatak o **točnosti percepcije**. Ispitanici su vrlo precizno procijenili da su učitelji trenutno plaćeni manje od prosjeka (procjena: -12%, stvarnost: -9%). To dokazuje da javnost nije zavarana PR kampanjama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o "povijesnim povišicama", već realno sagledava situaciju.

Još važniji je nalaz o jazu između stvarnosti i želja. Dok država učiteljski rad vrednuje Indeksom 0,91, javnost smatra (prosječno) da bi taj rad trebao biti vrednovan Indeksom 1,48. Naj snažniji argument za nužnost korekcije plaća dolazi od skupine ispitanika koja se deklarirala kao **protivnici ili kritičari štrajkova**. Činjenica da čak i ta skupina smatra da bi učitelji trebali imati plaću **30% veću od državnog prosjeka** (Indeks 1,30) ukazuje na to da je trenutna razina plaća ispod svakog društveno prihvatljivog minimuma.

Kada i najkritičniji dio javnosti smatra da je struka potplaćena za gotovo četrdeset postotnih bodova u odnosu na „fer“ vrijednost, jasno je da problem nije u „nerealnim zahtjevima učitelja“, već u sistemskom zanemarivanju sektora.

4.3. Iluzija nominalnog rasta

Konačno, ovaj rad razotkriva problematičnost komunikacije koja se fokusira isključivo na nominalni rast plaća. Iako su plaće učitelja u eurima rasle, kada korigiramo podatke Ministarstva za minuli rad i stavimo ih u odnos s ostatkom ekonomije, pokazuje se da taj rast nije bio dovoljan ni da zadrži postojeće pozicije, a kamoli da ih unaprijedi.

Dok ostatak gospodarstva raste brže, učitelji relativno siromaše. Fokusiranje na apsolutne iznose (npr. „plaća je rasla za X eura“) služi kao „magla“ koja prikriva činjenicu da je *udio* učitelja u ekonomskom standardu društva manji nego ikad prije (Vlada RH, 2025.). Indeks cijijenosti učitelja stoga se nameće kao nužan korektiv i alat za realno sagledavanje stanja.

Ako netko od čitatelja ima volje za nastavak istraživanja: zanimljivo bi bilo vidjeti proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kroz isto razdoblje 2000. do 2025. u odnosu na ukupni proračun Republike Hrvatske. Posebno zanimljivo bilo bi vidjeti korelira li taj postotak s Indeksom cijijenosti učitelja.

5. Zaključak

Kako smo i naveli u diskusiji, cilj ovog rada bio je maknuti „šum“ koji stvaraju nominalni iznosi plaća i inflacija te utvrditi stvarni položaj učitelja u Hrvatskoj.

Uvođenjem **Indeksa cijijenosti učitelja**, dobili smo jasan, ali poražavajući odgovor: učitelji su danas relativno siromašniji nego što su bili početkom milenija, a njihov je status u slobodnom padu upravo u posljednjih nekoliko godina.

Ključni nalazi su alarmantni:

1. S Indeksom od 0,91 (2024., podatak za 2025. od 0,93 moguće nije potpuno precizan), plaća učitelja (bez napredovanja, s deset godina staža) zaostaje za državnim prosjekom gotovo 10%, što je trenutno povijesni minimum.
2. Unatoč nominalnom povećanju plaća u eurima, relativna pozicija učitelja u odnosu na prosječnog radnika u Hrvatskoj srozala se za gotovo 20 postotnih bodova u odnosu na „najbolje“ godine iz sredine prošlog desetljeća.
3. Čak i građani koji ne podržavaju štrajkove i prosvjede smatraju da bi učitelji trebali imati 30% veću plaću od prosječne plaće u državi. Trenutni jaz između navedene „minimalne želje kritičara“ (Indeks 1,30) i stvarnosti (Indeks 0,91 do 0,93) iznosi gotovo 40 postotnih bodova.
4. Uzimajući u obzir da službeni podaci o „plaćama“ zbog lošeg vođenja statistike u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih možda uključuju i prekovremena

primanja, stvarna osnovna plaća za redovan rad vjerojatno je još niža, što problem čini još akutnijim.

Preporuka: Indeks kao temelj pregovora

Na temelju ovih podataka, predlažemo promjenu paradigme u pregovorima između sindikata i Vlade (NSZVO, 2026.). Pregovori o postotnom povećanju osnovice ili nominalnom povećanju koeficijenata u uvjetima visoke inflacije su varljivi i često rezultiraju samo prividnim uspjehom koji brzo nestaje s rastom troškova života.

Umjesto cjenkanja oko postotaka, predlažemo vezivanje učiteljskih plaća uz **Indeks cijenjenosti** kao fiksni *benchmark* (ciljanu vrijednost).

- **Cilj:** Postizanje Indeksa od **1,25** kao srednjoročnog cilja.

Ovaj cilj predstavlja racionalan kompromis. Niži je od onoga što želi opća javnost (1,48) i niži je čak i od onoga što predlažu najžešći kritičari učitelja (1,30).

Postizanje Indeksa 1,25 nije pitanje luksuza, već opstanka struke. Sve dok se Indeks ne vrati u pozitivnu zonu (iznad 1,00) i ne krene prema ovom cilju, svako hvaljenje „povijesnim povišicama“ ostaje samo statistička iluzija koja ne može sakriti goroku istinu o eroziji hrvatskog školstva i budućnosti koju ostavljamo novim generacijama.

Literatura:

1. Državni zavod za statistiku. (26.1.2026). *Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih za studeni 2025.*
<https://podaci.dzs.hr/2025/hr/97035>
2. Ekonomska baza. (3.4. 2022.). *Prosječna i medijalna plaća.*
<https://ekonomskabaza.hr/statistika/prosjecna-i-medijalna-placa/>
3. Europska središnja banka. (2026.). *Što je inflacija?*
https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/tell-me-more/html/what_is_inflation.hr.html
4. Lilek, M. (14. 11.2024). , Sindikat preporod. *Učitelji prijetili štrajkom, kreću u nove pregovore, doznajemo što će tražiti od Vlade: 'Imamo 12 zahtjeva!'*
<https://sindikatspreporod.hr/ucitelji-prijetili-strajkom-krecu-u-nove-pregovore-doznajemo-sto-ce-traziti-od-vlade-imamo-12-zahtjeva/>
5. Martinović, L. B. (23.9.2025). *Novi list. Srednje škole ne mogu naći nastavnike iz matematike, fizike i informatike.*
<https://www.novolist.hr/novosti/hrvatska/srednje-skole-ne-mogu-naci-nastavnike-iz-matematike-fizike-i-informatike-na-natjecaje-se-uglavnom-ne-javlja-nitko/>
6. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. (2025.). *Plaće u obrazovanju u osnovnim i srednjim školama te visokom obrazovanju.*
<https://mzom.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/Place/Place-u-obrazovanju-3-2025.pdf>
7. NSZVO. (28.1.2026.). *Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja . Vlada i sindikati javnih službi daleko od dogovora.*
https://www.nsz.hr/novosti-i-obavijesti/zakonski-okviri_i_kolektivno_pregovaranje/vlada-i-sindikati-javnih-sluzbi-daleko-od-dogovora/
8. Romić, T. (27.11. 2019.). *Večernji list: Plenković odgovorio zašto prosvjetarima nije ponudio povećanje koeficijenata.*
<https://www.vecernji.hr/vijesti/plenkovic-poslao-poruku-uciteljima-ponuda-na-stolu-je-cjelovita-apeliram-da-je-pogledate-1362352?>

9. *Savez samostalnih sindikata Hrvatske. (2024.). Plaća.*
<https://www.sssh.hr/radnicko-pravo/placa>
10. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025.).
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/06/education-and-skills-in-croatia_2020f43d/bace00c4-en.pdf?
11. VIDAS, I. (8.3.2023.). *Minimax. Plaća i ostala materijalna prava prema novom zakonu o radu*

<https://www.minimax.hr/hr-hr/placa-i-ostala-materijalna-prava-prema-novom-zakonu-o-radu>
12. Vlada RH. (29.5. 2025.). *Najveće ulaganje u obrazovanje ikad u suvremenoj Hrvatskoj*

<https://vlada.gov.hr/vijesti/najvece-ulaganje-u-obrazovanje-ikad-u-suvremenoj-hrvatskoj/42496>

Tablica s podacima korištenima u radu dostupna je na adresi:

[Indeks cijenjenosti učitelja - obrada podataka - locked.xlsx](#)

Rezultati ankete dostupni su na adresi:

[Indeks cijenjenosti učitelja - anketa - locked.xlsx](#)